

Sociedad Ictiológica Mexicana A.C.

"Para promover, difundir e impulsar el conocimiento de la Ictiología, así como la protección y el uso racional de los recursos ícticos de México"

Responsabilidad Editorial:

Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Dr. Gorgonio Ruiz Campos

Dr. Juan Jacobo Schmitter Soto

Dr. Francisco Javier García de León

Diseño: Dr. Jorge Homero Rodríguez Castro

Portada: Recurso tiburón-cazón del Golfo de México.
Fotografía: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Consejo Directivo SIMAC
2022 - 2024

CONTRIBUCIONES LIBRES

La pesquería del tiburón-cazón de México: Un recurso de uso común sobreexplotado, pero potencialmente sostenible

Sandra Edith Olmeda-de la Fuente¹, Jorge Homero Rodríguez-Castro^{2*}, Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³, Frida Carmina Caballero-Rico⁴, Filiberto Toledano-Toledano⁵

¹Investigadora Independiente; Ciudad Victoria, Tamaulipas

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, División de Estudios de Posgrado e Investigación; Ciudad Victoria, Tamaulipas

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Cd Victoria, Licenciatura en Biología; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de Comercio y Administración Victoria; Instituto de Ecología Aplicada; Ciudad Victoria, Tamaulipas

⁵Instituto Nacional de Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias, Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México 06720, México.

[*jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx](mailto:jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx). autor de correspondencia

La sustentabilidad de un recurso natural generalmente se ha buscado desde el análisis poblacional, pocas veces desde el ecosistémico y prácticamente nunca desde el ángulo socioecosistémico. Sin embargo, Ostrom (2005, 2007), con evidencia de casos de aprovechamiento de recursos forestales, pesquero y del agua, en el mundo, ha demostrado que es necesario atender la sustentabilidad desde la perspectiva socioecosistémico, específicamente desde la gobernanza de recurso de uso común (RUC). En el caso de las pesquerías, Hilborn et al. (2015), coincidiendo con Ostrom, sostienen que evaluar solo la abundancia del recurso pesquero es insuficiente para alcanzar su sustentabilidad, por lo que es necesario revisar la gestión de éste.

La pesquería del tiburón-cazón en México (PTCM) es un recurso marino importante en México, desde el punto de vista económico, alimentario y social. Actualmente, este recurso pesquero se encuentra sobreexplotado en la mayoría de las regiones de México (Rodríguez-Castro, et al,

2020), y es gobernado por dos instituciones: el mercado (producción-comercialización) y por el Estado mexicano (normatividad), donde los usuarios no pueden cambiar las reglas de juego (Ostrom, 2005). Este tipo de situaciones son percibidas por Ostrom como dilemas sociales de un recurso natural. Para solventar estos dilemas sociales, Ostrom propone un nuevo diseño institucional cuyo fundamento son ciertos principios de autoorganización y donde se incluye a la comunidad como una tercera institución para la gobernanza del RUC, que redundaría en la sustentabilidad de éste y del propio sistema socioecológico (SSE) donde se encuentra inmerso el RUC. Esta autora señala que en esta gobernanza comunitaria los usuarios del RUC establecen sus propias reglas y acuerdos, y el Estado acepta, reconoce y respeta estas reglas y acuerdos.

Entonces la pregunta es: ¿la PTCM con evidencia de sobreexplotación y a) conceptualizada como un RUC sobreexplotado, b) gobernada actualmente por el mercado y el Estado mexicano, y c) considerando los

principios de diseño institucional para la gobernanza generadora de la sustentabilidad del RUC y del SSE, según Ostrom, tendrá alguna alternativa de sustentabilidad? La respuesta potencial (hipótesis) a esta pregunta es que PTCM corresponde a un dilema social, donde el recurso de uso común es gobernado por el mercado y el Estado, y cuya gobernanza puede incluir el cumplimiento de los principios de diseño institucional propuestos por Ostrom, para alcanzar la sustentabilidad de un RUC. En consecuencia, el objetivo de este escrito fue revisar a grandes rasgos, el perfil de la PTCM en términos de sustentabilidad propuesta por Ostrom, a través de: a) verificar si la PTCM puede ser considerada como un dilema social según su grado de explotación, b) definir el tipo actual de gobernanza, c) describir los preceptos básicos de la gobernanza comunitaria de Ostrom, y d) declarar *a priori*, el nivel de cumplimiento de estos preceptos.

Un dilema social es una situación donde un RUC ha alcanzado un nivel de sobreexplotación, su comercialización está sujeta al mercado, su aprovechamiento está condicionado a la normatividad establecida por el Estado, y en consecuencia los usuarios no pueden cambiar las reglas de administración del recurso. A este tipo de situaciones es a lo que Hardin (1968) ha llamado “la tragedia de los comunes”. La PTCM es un ejemplo de un dilema social, dado que se usa un recurso natural (recursos tiburón-cazón), este se encuentra en un estado de sobreexplotación (Rodríguez-Castro et al. 2020), y en este uso del RUC, participan entre 8,196 y 12, 294 pescadores artesanales y entre 892 – 1,784 pescadores de altura.

La gobernanza actual de la PTCM es bi-institucional: por el mercado y el Estado mexicano. En cuanto al mercado, en el año 2021 en México se capturaron 38, 562 toneladas con un valor económico de 967 millones de pesos (Figura 1). Esta PTCM se posiciona en el 7o lugar en producción pesquera y en el 11avo lugar en el valor de la producción pesquera (CONAPESCA, 2021). En

relación con la gobernanza del Estado Mexicano, la Nación Mexicana es la propietaria de la PTCM, así lo establece el Artículo 27 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 1o de la Ley General de Pesca y Acuicultura Sustentable.

Figura 1. Recurso tiburón-cazón del Golfo de México. Fotografía: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

En contraposición a la gobernanza bi-institucional, Ostrom propone la gobernanza comunitaria como tercera vía institucional, para alcanzar la sustentabilidad del RUC y del SSE. Para los dilemas sociales de aprovechamiento forestal, pesquero y del agua, en algunas partes del mundo, Ostrom (2005, 2007 y 2009) con evidencia empírica, ha propuesto esta tercera vía. Es decir, que con base en “arreglos institucionales” (buenas prácticas de gobierno de la comunidad), y acuerdos entre usuarios del RUC (habitantes de la comunidad), se arribe a la sustentabilidad del RUC y del SSE en general. Por su parte, la ciencia pesquera apoya esta tercera vía, al sostener que, para

alcanzar la sustentabilidad de un recurso pesquero, además evaluar su abundancia, se debe recurrir a revisar “la capacidad del sistema de gestión para ajustar la presión pesquera a niveles apropiados” (Hilborn et al., 2015)

El arreglo institucional aludido por Ostrom (2005, 2009) se refiere a construir, mantener y mejorar, los principios siguientes: establecimiento de límites de los usuarios (legítimos y no) y límites de los recursos naturales, congruencia con las condiciones sociales y ambientales, locales; apropiación y provisión (proporcionalidad de en la distribución de los costos y los beneficios), arreglos de elección colectiva (participación en modificación de reglas de la administración del RUC); automonitoreo de la apropiación y provisión del RUC; sanciones graduadas al incumplimiento; mecanismos claros, rápidos y de bajo costo, de resolución de conflictos; reconocimiento del Estado de los derechos de los usuarios para elaborar sus propias reglas; gobernanza multietápica en casos de conexión del RUC con sistemas sociológicos más amplios (p. e. Área Natural Protegida). Para operacionalizar esta gobernanza, Ostrom propone la aplicación del Marco de Análisis del SSE, donde, en relación con el RUC se analiza el recurso completo, las unidades, gestión y usuarios del mismo; y como componente central la acción colectiva, donde se revisan las reglas y acuerdos operantes actualmente y se busca la mejora permanente de éstas.

En conclusión, la PTCM es un dilema social que incluye un RUC en sobreexplotación y que es gobernado por el mercado y el Estado mexicano. Esta pesquería podría alcanzar la sostenibilidad del RUC y del SSE donde está inmerso el RUC, si transita a la gobernanza comunitaria, cumpliendo los principios de diseño institucional propuestos

por Ostrom. En particular, se recomienda poner en operatividad la gobernanza comunitaria, propuesta por Ostrom, con al menos, los preceptos siguientes: 1) concebir a la sobreexplotación de la PTC como dilema social (donde la parte fundamental son los actores (usuarios)); 2) Conceptualizar a la PTC como un RUC; 3) Reconocer a la gobernanza comunitaria como una opción viable del tránsito a la sustentabilidad del RUC y del SSE, y 4) aplicar el SSE, con énfasis en el diseño institucional y acuerdos entre los usuarios.

Literatura citada

- CONAPESCA Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura (2021) Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En: https://nube.conapesca.gob.mx/sites/cona/dgpe/2021/ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2021.pdf. Consultado el 25 de enero del 2024.
- Hardin G (1968) The Tragedy of the Commons. *Science* 162:1243-1248.
- Hilborn R, Fulton EA, Green BS, Hartmann K, Tracey SR, Watson RA (2015) When is a fishery sustainable?. *Can J Fish Aq Sci* 72:1433-1441. <https://doi.org/10.1139/cjfas-2015-0062>
- Ostrom, E (2005) Understanding institutional diversity. Princeton University Press, Nueva Jersey.
- Ostrom, E (2009) A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science* 325 (5939):419–422. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1172133>
- Rodríguez-Castro JH, Olmeda-de-la-Fuente SE, Correa-Sandoval A, Venegas-Barrera CS (2020) Estimación del rendimiento máximo sostenible del recurso tiburón-cazón en México. *Revista CienciaUAT* 15(1).